

УДК: 433.4414/930

КЫРГЫЗДАРДЫН АДАТ УКУГУНУН ТАРИХЫ

ЖУМАШОВА ГУЛЗАДА СУЛТАНОВНА

Кыргызстан, Ош шаары, Ош мамлекеттик университети,
тарых-юридика институтунун доценти

ТОКТОМАТОВА ШИРИНАЙ ТЫНЫБЕКОВНА

Кыргызстан, Ош шаары, Ош мамлекеттик университети,
Тарых-юридика институтунун 2-курсунун магистранты

Аннотация: Бул макалада адат ченемдери боюнча кыргыздардын коомдук жана үй-бүлөлүк мамилелеринин калыптануусунун жана өнүгүүсүнүн тарыхы менен тенденциясы изилденет, кыргыздардын адат укугунун ченемдерине ылайык коомдук жашоо тиричилиги институт катары каралат, жүрүм турумдун бардык аспектилери жана ар түрдүү формалары талданат, ошондой эле никени токтотуу жана жараксыз деп табуу маселелери өздөштүрүлөт, кыргыз үй-бүлөсүнүн салттуу патриархалдык-тектик мамилелеринин тарыхы талданат.

Негизги сөздөр: үй-бүлө, нике, калым, үй-бүлөлүк нике мамилелери, укук, ченемдер, эреже, булак, институту, жүрүм турум эрежелери, мүлк.

Областтарда, райондордо, шаарларда, поселкаларда, кыштактарда мамлекеттик бийликтин органдары болуп Эл депутаттарынын советтери эсептелет. Аларды тиешелуу областтын, райондун, посёлканын кыштактын калкы 2,5 жылдык мөөнөткө шайлайт. Жергиликтүү советтер жалпы мамлекеттик мүдөөнү жана граждандардын таламын эске алуу менен жергиликтүү маанидеги бардык маселелерди чечет, мамлекеттин жогорку органдардын чечимдерин турмушка ашырат, өзүнөн төмөнкү Советтердин ишине жетекчилик кылат.

Жергиликтүү советтердин сессиялары алардын аткаруу комитеттери тарабынан жылына кеминде 4 жолу чакырылат. Жергиликтүү советтер өздөрүнүн кароосуна берилген маселелерди алдын ала кароо жана даярдоо үчүн өз депутаттарынан туруктуу комиссияларды шайлайт. Жергиликтүү советтердин аткаруучу жана тескөөчү органдары болуп депутаттардын ичинен шайланган аткаруу комитеттери эсептелет. аткаруу комитеттери председателден, апын орун басарынан, секретарынан жана аткаруу комитеттеринин мүчөлөрүнөн турат.

Кыргыз ССРинин Конституциясынын атайын главасы (11-гл.) эл депутаты калктын республиканын Эл депутаттар советтериндеги толук полномочиелүүкүлү деген статусуна арналган [4,62]. Депутаттар өз полномочиелерин өзүнүн кызматынан же өндүрүштөн кол үзбөй аткарат. Советтин сессиялары убагында, ошол эле депутаттык башка полномочиелерин аткаруу мезгилинде депутаттын туруктуу иштеген жеринде орточо эмгек акысы сакталып, өндүрүштүк же кызмат милдеттерин аткарууда бошотулат. Депутаттын мамлекеттеги тийиштүү органдарга жана кызмат адамдарына суроо-талап менен кайрылууга укугу бар. Депутаттарга эч кимдин кол тийгизбестиги жана депутаттык иштин башка гарантиялары СССРдин жана Кыргыз ССРинин закондорунда бекемделген.

Кыргызстанда Октябрь революциясына чейин шарыят, адат (салт) укугу жана Россия империясынын закондору колдонулган. Кыргыздардын адат укугу укуктук адат-салттардын жыйындысы катары үстөмдүк кылуучу таптын-феодалдардын эркин билдирүү менен феодалдык-уруулук төбөлдөрдүн өкүлдөрү- бай-манаптар тарабынан оозеки түрдө белгиленип бекитилген. Ал укук оозеки адат-салттардан, бийлердин бүтүмүнөн «атактуу» бийлердин айрым нуска сөздөрүнөн жана өкүмдөрүнөн, ошол эле кийинчерээк бийлердин «тобунун» (сөздинин)

жоболорунан өтө татаал кылмыш иштерин же граждандык иштерди чечүүчүн бир же бир нече уездин бийлеринен атайын чакырылган «топторунда» кабыл алынган жетектөөчү токтомдорунан же сот жүргүзүүнүн жана материалдык укуктун жалпы эрежелеринен турган[3, 92].

Кыргыздардын адат укугуна төмөнкүлөр кирген:

а) урп-адат (салт)- үстөмдүк кылуучу таптар чыгарган мыйзам башкача айтканда укумдан тукумга оозеки өтүп, эч жерде жазылбаган кыска нуска сөздөр менен макал-лакаптар түрүндөгү жүрүм-түрүм эрежелери;

б) бийлердин бүтүмү - сот жүргүзгөп «атактуу» бийлердин айрым нуска сөздөрү же өкүмдөрү (айрым учурларда окшош иштерди кароодо «үлгү» катары колдонулуп, кээде закон күчүнө ээ болуп кеткен):

в) бийлердин «топторунун» жоболору («эрежелер») бир же бир нече уезддин бийлеринин атайын чакырылган «топторунда» иштелип чыккан жетектөөчү токтомдор же сот жүргүзүү менен материалдык укуктардын жалпы эрежелери.

Бул эрежелер кагазга жазылып, ага бардык бийлер кол койгон. «Эрежелер» укуктун жазма булагы болуп эсептелген. Мисалы: 1893-жылы бийлердин Токмокто өткөн атайын чакырылган «тобунда» иштелип чыккан «эрежелер» 113 параграфтап турган. Муну «Адат укугунуп чакан жыйнагы»деп атаса болот. «Эрежелер» бийлердин жекече сотунда жана бийлердип болуштук «топторунда» иш чечүүдө колдонмо болгон.

Мусулмандардын граждандык үй-бүлөлүк, никелик, турмуш тиричилик жана башка өз ара мамилелерин жөнгө салуучу нормаларды камтыган мусулмандык закондор жыйнагы.

Шарыяттын негизи:

а) куран мусулмандардын «ыйык» китеби: ал ислам диний эрежелеринин гана эмес, мусулман укуктарынын да негизги булагы болгон:

б) сунне- пайгамбарлардын турмушу, иш-аракеттери жөнүндөгү баяндар, ал куранга кирген эмес, пайгамбалар менен бирге жүргөн максатташтары тарабынан оозеки таратылган:

в) ижма-кадыр-барктуу улама-укумчулдардын (факиттердин) пикирлеринин жыйындысы башкача айтканда куран менен сүннөнү (хадис) түшүндүрүүчүлөрдүн пикирлери, аны бүт мусулмандар закон катары кабыл алган;

г) кыяс — куран, сунне жана ижмага ылайык мусулман сотторунун чыгарган чечимдери. тыянактары, корутундулары.

РСФСРдин составдык бөлүгү катары Кыргызстандын аймагында 1936-жылга чейин РСФСРдин закондору менен кодекстери колдонулуп келген. 1936-жылы Кыргыз ССРинин түзүлүшү менен республиканын закондору өнүгүп-өркүндөп, Кыргыз ССРинин закондорунун жыйнагы басмадан чыгарыла баштаган. Мисалы, 1950-57-жылдарда басмадан чыккан «Кыргыз ССРинин закондорунун жана Кыргыз ССР Жогорку Советинин Президиумунун указдарынын жыйпагы» (1938—49). 1956-жылы «Кыргыз ССРинин закондорунун, Кыргыз ССР Жогорку Советинин Президиумунун указдарынын жана Кыргыз ССРинин өкмөтүнүн токтомдорунун хронологиялык жыйнагы» деген 2 томдук чыгып, ал 1926-54-жылдардагы республикалык закон актыларын камтыган.

Республиканын закондорун андан ары системалаштыруу максатында 1924-жылдан берки, башка айтканда Кыргыз Автономиялуу облусу негизделгенден 1975-жылга чейинки республиканын закон актыларын камтыган «Кыргыз ССРинин закондорунун, Кыргыз ССР Жогорку Советинин Президиумунун указдарынын жана Кыргыз ССРинин өкмөтүнүн токтомдорунун хронологиялык жыйнагынын» 42 тому басылып чыккан. Мындан тышкары 1954-жылдан «Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын Жогорку Советинин ведомосттору» (Кыргыз ССРинин закондору, Кыргыз ССР Жогорку Советинин токтомдору жана башкалар

жарыяланат) айына эки жолу, ал эми 1959-жылдан Кыргыз ССР Министрлер Советинин токтомдорунун жыйнагы ай сайын чыгарылып турган.

Жогоруда айтылгандардын неги-зинде укук формасы катары болгон адат укугунун булактарынын тутумун аныктоого аракет кылып көрөлү. Каада-салт, жогоруда айтылгандай, адат укугу-нун негизги булагы. Бирок, адат укугу каада-салтка гана эмес, алардын жыйындысына да келтирилбейт, анткени, биринчиден, укукту анын булактары аркы-луу аныктоо так болбойт, экинчиден, каада-салттар-дан сырткары адат укугунун башка булактары да бар. Алгач адат укугунун булагы катары болгон каада-салт көйгөйүн чечип алуу зарыл[9, 127-128].

Советтик укук-таануучу окумуштуулар, эреже катары, каада-салттарды өзгөчө, социалдык ченем-дердин жалпы түрдө социалдык тескөөнүн бүтүн ту-тумун түзүшкөн укуктук, моралдык (ыймандык), кор-поративдик саясаттык, диний ж.б. ченемдер менен тең катарда өз алдынча болгон түр катары карашкан-дыгы белгилүү [7, 46-б.]. Демек укук кубулушу ката-ры учурдагы көпчүлүк окумуштуулар эсептешкендей укуктук (юридикалык) каада салтты эмес, жөн эле каада салтты кароого дилгирбиз.

Укуктук каада-салт укук булагы болуп саналат, ал эми каада салттын өзү укуктук эмес социалдык нормаларга тиешелүү деген ой кеңири тарагандыктан, каада-салат менен укуктук каада салттын катышын орнотуп алуубуз зарыл. Бул маселени чечүү менен каада салттын каада-салт – салт, каада-салт – адат, каада-салт – ырым-жырым катыштарынын комплек-синдеги ордун аныктоо маселеси менен байланыш-кан. Адабияттарда бул түшүнүктөр сөз укуктук эмес чөйрө жөнүндө болуп жатканда каада-салтка же сөз укук жөнүндө болуп жаткан учурда каада укугуна тиешеси бар нерсе катары кеңири колдонулуп келет. Алар көбүнчө укук булагы катары каралган каада- салтка теңештирилет же аны менен окшоштурулат. Маселе каада-салт түшүнүгүнүн көп маанилүүлүгү менен да, аны менен бир тектүү, бирок окшош болбо-гон түшүнүктөрдү дифференциялуу эмес колдонуу менен да татаалданып кетет. Бул түшүнүктөрдүн маа-нисин, ошондой эле алардын каада укугу булактары-нын алкагына мүмкүн болгон тиешелүүлүгүн да аныктоого аракет кылып көрөбүз.

Учурдагы оозеки кыргыз тилинде, ошондой эле адабий жана илимий тилдерде “салт”, “каада-салт”, “адат”, “ырым-жырым”, “ритуал” терминдери, эреже катары, синонимдүү деп эсептелинип, көбүнчө ок-шоштурулушат.

Каада-салт – салт. (обычай – традиция). “Каада-салттын” эквиваленти катары көбүнчө “салт” түшүнүгү роль ойнойт. “Салттык коомдун” укугун билдирүүчү “салттык укук” түшүнүгү кеңири колдонууга ээ, б.а. каада-салт менен салт чындыгында окшошту-рулат.

Мындай негизде талдоо дайыма эле так боло бербейт. Албетте, булар өз ара байланышкан түшүнүктөр. А.Б. Гофман белгилегендей, салт – бул муун-дан муунга берилүүчү жана анык бир коомдордо жана социалдык топтордо узак убакытка чейин сакталуучу “социалдык жана маданий мурастын” элементтери-нин бүткүл жыйындысын камтуучу түшүнүк [8, 692]. Салт бүтүндөй социалдык мурасты, ошондой эле мурункудан тигил же бул формада кабыл алынган кубулуштарды кайра кайталоо менен аны сактап ка-луу жараянын жана жолдорун өз ичине камтыйт. Ошондуктан салт социалдык турмуштун дээрлик каа-лагандай чөйрөсүндө болуусу мүмкүн. Каада-салтка келчү болсок, акыркы тезисти ага колдонууга бол-бойт.

Каада-салт – адат. “Адат” термини юристтер тарабынан XIX кылымдан бери колдонулуп жатат. И.С. Зыкиндин сөзү боюнча, “советтик укуктук ада-бияттарда “каада-салт” жана “адат” терминдери көп учурда аралашып кетет. Сырткы соода практикасын жана жарытпаган жана карама-каршылыктуу теория-лык тажрыйбаны окуп-үйрөнүү менен автор изилдөөсүн каада-салт жана адат түшүнүктөрүн алардын ка-тышынын контекстинде аныктоого далалат жасоо менен жыйынтыктайт.

Анын айтуусуна ылайык, каада-салт – “ушул чыныгы мамилелердин турактуу жана бир түрдүү көрүнүштөгү кайталануусунун негизинде куралган эрежелер”, ал эми адат – бул “ушул чыныгы мамилелердин ушунчалык турактуу жана бир түрдүү көрүнүштөгү кайталануусунун негизинде куралган эрежелер, алар тараптардын көздөгөн максаттарына ылайык келген учурда түзүлгөн бүтүм боюнча өз эрк-терин билдирүүсүнүн курамына кирет деп эсептелинет”

ПАЙДАЛАНЫЛГАН БУЛАКТАРДЫН ТИЗМЕСИ.

1. Абрамзон С.М. Киргизская семья в эпоху социализма [Текст] / С.М. Абрамзон. // Советская этнография, 1957. - №5. - 135-145-бб.
2. Борубашов Б.И. Государственно-правовое регулирование общественных отношений кыргызов в составе Российского государства (1855-1917 гг.). Юридика илим-дерини доктору окумуштуу даражасын изд. алуу, диссертация. - Б., 2009.
3. Борубашов Б.И. Хрестоматия по истории государства и права Кыргызстана: Учебное пособие [Текст] / - Том 1. - Бишкек, 2008. - 657-б.
4. Васильева Г.П. Туркмены-нохурли [Текст] / Г.П. Васильева. // Среднеазиатский этнографический сборник, I, ТИЭ. - Т. XXI. - М., 1954. - 194-197-бб.
5. Джумагулов А. Семья и брак у кыргызов Чуйской долины [Текст] / А.Джумагулов. - АН Кырг ССР. Ин-т истории. - Фрунзе, 1960. - 96-б.
6. Загряжский Г. Юридический обычай киргиз [Текст] / Г.Загряжский // Материалы для статистики Туркестанского края, 1876. IV-чыгар. - 27-34-бб.
7. Тегизбекова Ж.Ч. Регулирование брачно-семейных отношений кыргызов по обычному праву. Юридика илимдерини доктору окум., даражасын изд. алуу, диссертациясынын авторефераты. - Б., 2013.
8. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства [Текст] / Ф. Энгельс. - М.: Политиздат, 1948. - 138-б.